

USO DE ÁGUA DE POÇO NA IRRIGAÇÃO DE MARACUJÁ-AMARELO: RELATO DE EXPERIÊNCIA

José Luis de Almeida Barros¹, Roberto Bezerra Mendes Sá Filho², Valmir de Souza Genovez Junior³,
Elizângela Maria de Souza⁴

Graduando em Agronomia, IFSertãoPE Campus Petrolina Zona Rural, Petrolina-PE, Brasil,
jose.luis@aluno.ifsertao-pe.edu.br, ORCID: 0009-0006-7061-6152

Graduando em Agronomia, IFSertãoPE Campus Petrolina Zona Rural, Petrolina-PE, Brasil,
robertobm.safilho@aluno.ifsertao-pe.edu.br, ORCID: 0009-0009-2751-0872

Graduando em Agronomia, IFSertãoPE Campus Petrolina Zona Rural, Petrolina-PE, Brasil,
valmir.junior@aluno.ifsertao-pe.edu.br, ORCID: 0009-0008-5770-9703

Doutora em Zootecnia, Docente, IFSertãoPE Campus Petrolina Zona Rural, Petrolina-PE, Brasil,
elelizangela.maria@ifsertao-pe.edu.br, ORCID: 0000-0002-8949-3774

EIXO VII – AGRICULTURA

Integração entre saneamento e agricultura sustentável: estratégias de gestão hídrica.

RESUMO

O presente ensaio trata-se de um relato de experiência desenvolvido por alunos graduandos em Bacharelado de Agronomia do IFSertãoPE Campus Petrolina Zona Rural, como proposta da disciplina de Biologia Geral. O objetivo do estudo foi relatar o contexto da produção de maracujá-amarelo com uso de água de poço. As visitas ocorreram durante o mês de setembro em propriedade rural, Haras AB, Ponta da Serra (Petrolina-PE). Procurou-se investigar o potencial dessa água na produção de maracujazeiros. Há 200 plantas na propriedade, que usa apenas água de poço na irrigação. Cada planta produz de 35 a 40 frutos a cada ciclo. Concluiu-se que água de poço é eficiente e sustentável na produção de maracujás-amarelo. Sugere-se fazer análises físico-químicas dessa água.

Palavras-chave: Agricultura Sustentável, Aquíferos, *Passiflora* sp.

INTRODUÇÃO

A irrigação é fundamental para produtividade de culturas na região semiárida. A escassez de água doce proveniente das chuvas tem levado à perfuração de poços e intensificado o uso do rio, todavia não há um monitoramento acerca da qualidade de águas subterrâneas e superficiais.

O desenvolvimento da agricultura irrigada está na vanguarda da segurança alimentar global e é essencial para atender às crescentes necessidades alimentares da população (PUY et al., 2021). O aumento da demanda hídrica tem se tornado uma das principais preocupações para a sociedade, essencialmente para o uso racional da irrigação na agricultura, uma vez que é o setor que mais consome esse insumo (LIMA JUNIOR et al., 2016).

O Brasil destaca-se como o principal produtor mundial de maracujá, responsável por 70% da produção global, com uma produção superior a 700 mil toneladas e rendimento médio de 15.543 kg por hectare, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O país cultiva maracujá em uma área de 46 mil hectares plantados e é também o maior consumidor da fruta. A região Nordeste é a mais relevante, sendo responsável por 60,0% da produção nacional, com a Bahia e o Ceará entre os estados de maior destaque (IBGE, 2023).

O crescente consumo interno do maracujá é motivação para o aumento de sua área cultivada. Por sua vez a expansão agrícola, principalmente no nordeste brasileiro, depende diretamente da irrigação, em função dessa região possuir altas taxas de evapotranspiração e uma má distribuição temporal de chuvas. A agricultura irrigada propicia bons rendimentos, mas por sua vez, demanda grande quantidade de água (70% da água é consumida na agricultura), sendo esse o recurso mais escasso na região (LIMA JÚNIOR, 2017).

O aumento da demanda hídrica tem se tornado uma das principais preocupações para a sociedade, essencialmente para o uso racional da irrigação na agricultura, uma vez que é o setor que mais consome esse insumo (LIMA JUNIOR *et al.*, 2016). Devido ao aumento das áreas de cultivo e da escassez hídrica, faz-se necessário o aperfeiçoamento do manejo de irrigação, bem como o uso de fontes hídricas alternativas como o uso de água de poços artesianos

Os poços artesianos captam água de aquíferos, que são reservatórios de água mais profundos e protegidos por camadas de rocha. A água desses poços é geralmente mais pura, pois é filtrada naturalmente pelos sais e pelas rochas, ao longo do tempo. Porém, para o uso seguro dessas águas subterrâneas na agricultura, deverão passar por análises de qualidade para garantir que o solo e a cultura não sejam afetados pela salinização. Entre os parâmetros utilizados salinidade e a Razão de Adsorção (SANHUDO; FRANCISCO; SILVA, 2025).

Diante do contexto, o presente estudo teve como objetivo relatar experiência em comunidade rural a respeito do cultivo de maracujá-amarelo irrigado com água de poço.

CONTEXTUALIZAÇÃO DA EXPERIÊNCIA

DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA

A irrigação do maracujá na área investigada é feita com água de poço artesiano. A água é armazenada em caixa de 16.000 litros, filtrada e distribuída por microaspersores por meio de bomba que garantem irrigação uniforme (Figura 1A, B, C). O sistema atende 200 plantas

organizadas em 100 coroas (duas plantas por coroa), com ajustes conforme o clima e o estágio de crescimento.

As irrigações não são realizadas de forma regular, variando conforme as condições climáticas e a fase de desenvolvimento da planta. O tempo de irrigação é ajustado de acordo com a razão dos microaspersores para que forneçam água o suficiente para atender à necessidade das 200 plantas. Após a filtragem (Fig.1C), a água segue por tubulações até um tanque que por microaspersores distribui a irrigação de forma uniforme no pomar.

O plantio de maracujá-amarelo com uso de água de poço é realizado desde julho de 2024 iniciou a produção de maracujá irrigado com água de poço.

Figura 1. A. Poço artesiano. B. Interruptor que extrai água do poço para o tanque. C. Filtro para retirada de impurezas. Fotos: arquivo pessoal.

Na tabela 1 abaixo, seguem informações básicas sobre a área rural-alvo do relato de experiência,

Tabela 1. Informações da área rural do respectivo relato de experiência.

Sector	Quantidade
Plantas	200
Covas	100
Quantidade em litros por planta	1,8L/dia

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Segundo relato do proprietário da área estudada, até o momento a terra vem produzindo maracujás desde o ano inicial, sem perder a qualidade e quantidade de frutos. Cada planta produz em média 37 maracujás a cada ciclo, sendo 200 plantas, no total serão 7.400 maracujás.

A experiência foi desenvolvida com o cultivo de plantas de maracujá em sistema irrigado, priorizando práticas sustentáveis e o uso eficiente dos recursos hídricos. A qualidade da água foi assegurada por meio de filtragem e armazenamento em reservatório, prevenindo impurezas e otimizando o desenvolvimento radicular das plantas. Como resultado, a experiência demonstrou que é possível aliar tecnologia e sustentabilidade no manejo do maracujá, garantindo eficiência, economia e respeito ao meio ambiente.

Segundo Torres et al., 2024 para mitigar a falta de água em propriedades rurais, a exemplo da comunidade foco de estudo, a abertura de poços profundos tem se tornado cada vez mais recorrente. Em muitos casos as águas extraídas se caracterizam por apresentarem elevadas concentrações de sais. Essas águas nem sempre são indicadas para irrigação de cultivos, sobretudo de fruteiras, que são sensíveis à salinidade e nas comunidades rurais tem sido a principal fonte de renda.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O uso de poço artesiano na produção de maracujá apresenta-se como uma alternativa estratégica para assegurar a disponibilidade hídrica necessária ao cultivo. Considerando que a cultura demanda irrigação contínua para expressar seu potencial produtivo, a utilização dessa fonte subterrânea reduz a vulnerabilidade às oscilações pluviométricas, especialmente em regiões semiáridas ou de distribuição irregular de chuvas.

Além de garantir estabilidade no fornecimento de água, a adoção do poço artesiano contribui para a eficiência produtiva, minimiza riscos de perdas econômicas e favorece a sustentabilidade da atividade agrícola, consolidando-se como uma ferramenta relevante para o fortalecimento da cadeia produtiva do maracujá.

Sugere-se realizar análises físico-químicas na água, para avaliar a qualidade e se seus componentes não poderão prejudicar o solo, causando infertilidade.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). **Produção de maracujá.** IBGE, 2023. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/explica/producaoagropecuaria/maracuja/br>. Acesso em: junho 2025.
- LIMA JUNIOR, J. C.; ARRAES, F. D.; OLIVEIRA, J. B. de; NASCIMENTO, A. L.;

29, 30 AND 31TH
OCTOBER 2025

II SANEA BRASIL

International Congress on Rural Sanitation
Climate Change: A New Challenge for Rural Sanitation

EXPERIENCE REPORT

ORGANIZATION:

SUPPORTERS:

INSTITUTIONAL SUPPORT:

- MACÊDO, K. G de. Parametrização da equação de Hargreaves e Samani para estimativa da evapotranspiração de referência no Estado do Ceará, Brasil. **Revista Ciência Agrônômica**, v. 47, n. 3, p. 447-454, 2016.
- LIMA JUNIOR, Juarez Cassiano de. **Desenvolvimento e potencial produtivo do maracujazeiro amarelo irrigado com lâminas de água residuária e de poço**. 2017. 74 f. Dissertação (Mestrado em Ciência do Solo)-Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2017.
- PUY, A.; BORGONOVO, E.; LO PIANO, S.; LEVIN, S. A.; SALTELLI, A. Irrigated areas drive irrigation water withdrawals. **Nature communications**, v. 12, n. 1, p. 4525, 2021.
- SANHUDO, D. G. F.; FRANCISCO, P. J. S.; SILVA, J. P. Análise das características geoquímicas para irrigação das águas subterrâneas do aquífero do Sistema Aquífero Quaternário Costeiro, Região de Tapes, Rio Grande do Sul. Perspectivas para o desenvolvimento sustentável. **Boletim Geográfico do Rio Grande do Sul**, Porto Alegre, n. 46, p p. 21-39, 2025.
- TORRES, L.M.G et. USO E CAPTAÇÃO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS EM ZONAS RURAIS NO SEMIÁRIDO BRASILEIRO. **Planeta Amazônia: Revista Internacional de Direito Ambiental e Políticas Públicas**, Macapá, n. 16, p. 95-110, 2024